

Desvendando o Tamponamento Cardíaco: Relato de Caso em Paciente Jovem com Hipotireoidismo

(Unraveling Cardiac Tamponade: Case Report in a Young Patient with Hypothyroidism)

Andréia Sorrilha Peron¹,
Geslaine Chemin dos Santos¹,
Mariana Nazarian Resende¹,
Natasha Gatti Mollo Figueiredo¹,
Victor Albuquerque¹,
Millena Celestino Ramos¹,
Leonardo Narciso²

¹. Discentes da Universidade Anhembi Morumbi.

². Médico Cardiologista e Emergencista da UPA 26 de Agosto.

Article Info

Received: 16 November 2024

Revised: 19 November 2024

Accepted: 19 November 2024

Published: 19 November 2024

Corresponding author:

Andréia Sorrilha Peron

Discentes da Universidade
Anhembi Morumbi.

andrea_peron@hotmail.com

Palavras-chave:

Tamponamento cardíaco, Triade de Beck, Doença autoimune, Hipotireoidismo, Ecocardiografia.

Keywords:

Cardiac tamponade, Beck's triad, autoimmune disease, Hypothyroidism, Echocardiography.

RESUMO (POR)

O tamponamento cardíaco é uma condição médica crítica em que há acúmulo excessivo de líquido no espaço pericárdico, comprimindo o coração e comprometendo seu funcionamento. Isso leva à redução do débito cardíaco e pode resultar em choque obstrutivo. Os principais sinais incluem hipotensão, distensão venosa jugular e sons cardíacos abafados. O diagnóstico precoce é essencial, e a intervenção, como a drenagem do líquido, é necessária para prevenir complicações graves. Objetivo: Relatar o caso de um paciente jovem de 38 anos com quadro agudo de tamponamento cardíaco associado ao hipotireoidismo e demonstrar o quanto desafiador pode ser chegar a essa hipótese diagnóstica perante uma abertura atípica do quadro.

ABSTRACT (ENG)

Cardiac tamponade is a critical medical condition in which there is excessive accumulation of fluid in the pericardial space, compressing the heart and compromising its function. This leads to reduced cardiac output and can result in obstructive shock. The main signs include hypotension, jugular venous distension and muffled heart sounds. Early diagnosis is essential, and intervention, such as fluid drainage, is necessary to prevent serious complications. Objective: To report the case of a young 38-year-old patient with acute cardiac tamponade associated with hypothyroidism and demonstrate how challenging it can be to reach this diagnostic hypothesis in the face of an atypical opening of the condition.

This is an open access article
under the CC BY license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

Tamponamento cardíaco é uma emergência médica que ocorre quando se acumula uma quantidade significativa de líquido no saco pericárdico, resultando na compressão do coração e na consequente redução do débito cardíaco, podendo levar ao choque obstrutivo. O diagnóstico precoce, realizado pela anamnese, exame físico e por meio da ecocardiografia, é crucial, pois a intervenção rápida, como a drenagem pericárdica, pode ser necessária para evitar complicações graves e preservar a função cardíaca (1).

Acúmulos de líquido no pericárdio podem ocorrer por diversos fatores, incluindo hemorragias resultantes de feridas penetrantes no coração ou da ruptura da parede ventricular após um infarto do miocárdio, que podem causar um rápido aumento do volume pericárdico. Outros fatores de risco que costumam resultar em um derrame de crescimento mais lento incluem infecções (como tuberculose e miocardite), doenças autoimunes, neoplasias, uremia e outras condições inflamatórias, como a pericardite.

Os achados físicos clássicos no tamponamento cardíaco, conhecidos como tríade de Beck, incluem hipotensão, distensão venosa jugular e sons cardíacos abafados. O pulso paradoxal é um indicativo de derrame pericárdico. O sinal de Kussmaul pode ser observado em algumas situações. Em casos de grandes derrames pericárdicos, o sinal de Ewart se manifesta como macicez e sons respiratórios brônquicos abaixo da escápula esquerda. Além disso, o traçado da pressão venosa jugular pode apresentar a ausência da descida em "Y" devido à pressão intrapericárdica elevada, que dificulta o enchimento ventricular. O eletrocardiograma pode ser útil se mostrar baixa voltagem e alternância elétrica, mas o achado mais comum é taquicardia sinusal.

Entre muitas outras complicações cardíacas o hipotireoidismo, pode levar ao derrame pericárdico, causando aumento da permeabilidade da albumina através da membrana pericárdica, o que leva ao derrame pericárdico exsudativo. No hipotireoidismo, o processo de coleta de fluido ocorre ao longo de um período de meses, dando tempo suficiente para a membrana pericárdica se esticar e acomodar o fluido dentro de si sem causar nenhum sintoma. Eventualmente, a membrana pericárdica se estica até sua capacidade máxima e não tem espaço para acomodar mais fluido, resultando em tamponamento cardíaco nos pacientes. Pacientes com tamponamento cardíaco relacionado ao hipotireoidismo geralmente permanecem assintomáticos ou apresentam sintomas atípicos, como bradicardia e frequência cardíaca normal ou pressão alta, e o diagnóstico só vem à tona quando os pacientes se apresentam ao hospital com instabilidade hemodinâmica (4).

Neste relato, foi apresentado um homem jovem que apresentou uma piora súbita de seu estado de saúde, caracterizada pela tríade de Beck, entre outras complicações, após um ano do tratamento com iodoterapia para Doença de Graves.

Objetivo

Relatar o caso de um paciente jovem de 38 anos com quadro agudo de tamponamento cardíaco associado ao hipotireoidismo e demonstrar o quão desafiador pode ser chegar a essa hipótese diagnóstica perante uma abertura atípica do quadro.

METODOLOGIA / METHODS

As informações contidas neste trabalho foram obtidas por meio de revisão do prontuário, atendimento médico ao paciente e revisão da literatura. Para seleção de artigos de revisão, utilizou-se as bases de dados: PubMed e Scielo, através da consulta das seguintes palavras chaves: Tamponamento cardíaco; Tríade de Beck; Doença autoimune; Hipotireoidismo; Ecocardiografia. Foram encontrados 70 artigos, dos quais seis foram selecionados de acordo com os critérios de inclusão: estudo dos últimos cinco anos, relacionados a problemas cardíacos devido o hipotireoidismo. Os excluídos foram, artigos que ultrapassaram o tempo estipulado, outro idioma que não o português e o inglês.

RELATO DE CASO / CASE PRESENTATION

Paciente F.A.B, sexo masculino, 38 anos, procurou a Unidade de Pronto Atendimento de Itaquera (UPA 26 de Agosto) devido a queixa de dispneia aos médios esforços há aproximadamente 1 mês com piora significativa nos últimos 14 dias, evoluindo com tosse intensa acompanhadas de raia de sangue, mal estar generalizado, e dor ventilatório dependente em hemitórax direito.

Seu primeiro contato com a UPA foi dia 20/10/2024 onde foi solicitado uma radiografia de tórax que evidenciou focos de pneumonia à direita e cardiomegalia importante, sendo proposto tratamento ambulatorial com azitromicina e retorno caso necessário se houvesse piora do quadro ou nova sintomatologia.

No dia 23/10/2024 às 09h da manhã, o paciente retornou ao serviço, referindo piora do seu quadro clínico, sendo admitido diretamente na sala de observação onde encontrava-se em regular estado geral, corado, hidratado, anictérico, acianótico, afebril, lúcido e orientado em tempo/espaço, dispneico com saturação de oxigênio a 98% em ar ambiente com fala entrecortada, mostrando produto de tosse com importante quantidade de sangue, referindo ainda diminuição da diurese há 1 dia. Ao exame físico pulmonar, apresentava estertores crepitantes difusos bilateralmente até terço médio e ruídos abolidos na base direita. A ausculta cardíaca, apresentava bulhas rítmicas, hipofonéticas em dois tempos, sem sopro. Os demais aparelhos não apresentavam alterações.

De antecedentes pessoais o paciente apresenta apenas histórico de Doença de Graves tratada com propiltiouracil, sendo que em março de 2023 realizou iodoterapia e a medicação foi suspensa. Desde então, ele perdeu o acompanhamento médico e quando retornou com os cuidados, seus exames demonstraram um quadro franco de hipotireoidismo (TSH 300 com T4 livre reduzido). Sem outros antecedentes importantes, sem comorbidade, alérgico a penicilina.

Conduas iniciais

Foram solicitados exames laboratoriais, radiografia de tórax, eletrocardiograma, e uma ecocardiografia (FAST). Foi instalado um cateter de O2 a 4L/min e escalonada antibioticoterapia para Tazocin. Foi solicitada a transferência para sala de emergência devido a gravidade do seu caso e rápida deterioração.

Nestas imagens, retiradas do prontuário do paciente, foram demonstrados focos de pneumonia à direita associada a cardiomegalia importante.

Exames Laboratoriais

- 20/10/2024: Hb 13,3 / Ht 40,5 / Leucócitos 6.710 / Plaquetas 169 mil
- 23/10/2024: Hb 12,7 / Ht 38,5 / Leucócitos 11.260 com 9008 de segmentados/ Plaquetas 193 / TSH 372 / T4 livre 0,28 / Creatinina 1,94 / Ureia 57 / K 3,8 / Na 139 / PROBNP 12.496 / D-dímero 0,14 / GASOA: pH 7,42; pCO2 30,3; pO2 51,5; SatO2 87,6; HCO3 20,2; cloro 108; glicose 110; lactato 1,5

Hipóteses Diagnósticas

A princípio foram aventadas as seguintes hipóteses: insuficiência cardíaca perfil B descompensada, tamponamento cardíaco, pneumonia adquirida na comunidade, lesão renal KDIGO 2 e o hipotireoidismo.

Na sala de emergência

O paciente mantinha piora da dispneia saturando 88% com CN 4L/min, FR 32irpm, hipotensão (PA 97x95mmHg), FC 98bpm, intensa hemoptise, mantendo perfusão limítrofe, turgência jugular a 90 graus. A ausculta pulmonar e cardíaca se mantiveram desde o primeiro exame físico na sala de observação, e os demais aparelhos sem alterações.

Nesta imagem retirada da internet, está sendo representada a turgência jugular apresentada ao exame físico pelo paciente.

Referência: <https://sanarmed.com/semiologia-cardiovascular/>

Eletrocardiograma

Eletrocardiograma retirado do prontuário do paciente, mostrando uma taquicardia sinusal (FC 103) com QT prolongado.

Outros achados possíveis no eletrocardiograma: baixa voltagem e alternância elétrica, mas o mais comum é a taquicardia sinusal.

Ecocardiografia

Derrame pericárdico.

Foto retirada da internet sem qualquer correlação com o caso apresentado, representando o achado ecocardiográfico do paciente.

Referência: <https://blog.escolaecope.com.br/tamponamento-cardiaco/>

Outros achados possíveis na ecocardiografia: derrame pericárdico, colapso diastólico do ventrículo direito, ventrículo esquerdo hiperdinâmico, desvio do septo interventricular para a esquerda, veia cava inferior distendida e pouco colapsável.

Conduta

Foram iniciadas medidas para manter o paciente estável hemodinamicamente até o momento da transferência, sendo realizado o controle da hipotensão com SF 0,9% sem droga vasoativa e da insuficiência respiratória o colocando em máscara não reinalante com 15L/min. Para o controle do quadro cardíaco foram prescritas as seguintes medicações: furosemida 60mg EV de 8/8h, carvedilol 6,25mg VO 1x/dia e para o tratamento da pneumonia a droga de escolha foi a piperacilina sódica 4000mg + tazobactam 500mg correndo em 30 minutos de 6/6h.

Foi descartada a hipótese diagnóstica de insuficiência cardíaca perfil B apesar do PROBNP alterado, sendo esse o resultado do próprio tamponamento cardíaco. A reposição hormonal com levotiroxina foi indicada devido ao quadro de hipotireoidismo franco aberto por causa do tratamento anterior para Doença de Graves.

Devido às limitações de recursos da Unidade de Pronto Atendimento, foi solicitada via CROSS a transferência do paciente para o Hospital Sapopemba para realização da pericardiocentese e internação em leito de ITU para melhor monitorização.

Evolução do caso

Paciente evoluiu de forma estável após condutas abordadas, informações de que na pericardiocentese foi realizada no hospital referenciado e internado em leito de UTI, o total da drenagem foi de 410ml de conteúdo líquido e coloração amarelo citrino.

DISCUSSÃO / DISCUSSION

O tamponamento cardíaco é uma condição potencialmente fatal, caracterizada pelo acúmulo de líquido no pericárdio, o que leva à compressão das câmaras cardíacas e ao comprometimento hemodinâmico. Embora a causa mais comum de tamponamento seja a pericardite de origem infecciosa, o hipotireoidismo é uma causa rara, mas reconhecida, dessa complicação. No presente caso, o paciente apresentou tamponamento cardíaco secundário à derrame pericárdico extenso, associada a hipotireoidismo severo e de longa data.

A cardiomegalia e o derrame pericárdico no contexto de hipotireoidismo são frequentemente insidiosos, desenvolvendo-se ao longo de meses ou anos. A redução do metabolismo em estados hipotireoidianos leva ao acúmulo de glicosaminoglicanos nos tecidos, promovendo retenção de fluido no pericárdio.

Estudos mostram que até 30% dos pacientes com hipotireoidismo severo podem apresentar derrame pericárdico,

embora o desenvolvimento de tamponamento seja raro. Neste caso, o acúmulo gradual de líquido pode ter permitido a adaptação parcial do pericárdio, resultando em um tamponamento subagudo e relativamente bem tolerado até a fase de descompensação.

Pacientes com tamponamento cardíaco relacionado ao hipotireoidismo geralmente permanecem assintomáticos ou apresentam sintomas atípicos, como bradicardia e frequência cardíaca normal ou pressão alta, e o diagnóstico só vem à tona quando os pacientes se apresentam ao hospital com instabilidade hemodinâmica (4).

No diagnóstico diferencial, foram excluídas causas mais comuns de tamponamento, como traumas, infecções, com base em exames de imagem, laboratoriais e ausência de sintomas específicos para outras etiologias. Além disso, o exame de função tireoidiana revelou níveis de TSH extremamente elevados e T4 livre reduzido, confirmando o diagnóstico de hipotireoidismo. Apesar dos recursos escassos, foi possível chegar a um diagnóstico assertivo.

O tratamento do tamponamento cardíaco no contexto de hipotireoidismo envolveu uma abordagem dupla: a pericardiocentese para alívio imediato da compressão cardíaca e a reposição hormonal com levotiroxina para tratar a causa subjacente. No presente caso, o paciente teve melhora clínica significativa após a drenagem do líquido pericárdico e o início da terapia de reposição hormonal no hospital ao qual foi transferido, o que reforça a importância da correção da insuficiência tireoidiana como tratamento definitivo.

Este caso ilustra a relevância de considerar o hipotireoidismo no diagnóstico diferencial de tamponamento cardíaco, especialmente em pacientes com sintomas insidiosos e características clínicas sugestivas. Além disso, destaca-se a importância de uma abordagem interdisciplinar e da necessidade de vigilância clínica para evitar a progressão para o tamponamento em pacientes com hipotireoidismo severo e derrame pericárdico.

CONCLUSÃO / CONCLUSION

O tamponamento cardíaco é uma condição médica grave que requer atenção imediata devido às suas complicações potencialmente fatais. A acumulação de líquido no espaço pericárdico resulta em pressão sobre o coração, levando à redução do débito cardíaco e ao risco de choque obstrutivo. O reconhecimento precoce dos sinais clínicos, como a tríade de Beck, é fundamental para o diagnóstico e tratamento eficaz. Este caso ilustra a importância da vigilância em pacientes com condições predisponentes, como hipotireoidismo, que podem desenvolver derrames pericárdicos de forma assintomática até o momento em que a situação se torna crítica. A intervenção rápida, através de drenagem pericárdica, é essencial para evitar desfechos adversos e garantir a preservação da função cardíaca. Assim, a conscientização sobre os fatores de risco e os sinais clínicos é crucial para o tratamento.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. Stashko E, Meer JM. Cardiac Tamponade. [Updated 2023 Aug 7]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK431090/>
2. H. Brian D.; Cardiac tamponade; Busca realizada em 02/11/2024; Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/cardiac-tamponade?search=tamponamento+cardiaco&source=search_result&selectedTitle=1%7E150&usage_type=default&display_rank=1
3. Chahine J, Ala CK, Gentry JL, Pantalone KM, Klein AL. Pericardial diseases in patients with hypothyroidism. *Heart*. 2019 Jul;105(13):1027-1033. doi: 10.1136/heartjnl-2018-314528. Epub 2019 Apr 4. PMID: 30948517. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30948517/>
4. Kaur H, Chakwop Ngassa H, Elmenawi KA, Anil V, Gosal H, Mohammed L. Hypothyroidism-Related Cardiac Tamponade. *Cureus*. 2021 Oct 8;13(10):e18611. doi: 10.7759/cureus.18611. PMID: 34786222; PMCID: PMC8580109. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34786222/>
5. Panda PK, Pattar S, Singh BO, Cheema T. Primary Hypothyroidism Presenting as Cardiac Tamponade. *Indian J Crit Care Med*. 2022 May;26(5):655-657. doi: 10.5005/jp-journals-10071-24210. PMID: 35719435; PMCID: PMC9160608. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35719435/>
6. Maddali VR, Miryala S, Bellamkonda YS, Nagula P. Cardiac tamponade due to primary hypothyroidism: acute management and approach to prevent recurrence-a case report. *Eur Heart J Case Rep*. 2020 May 3;4(3):1-5. doi: 10.1093/ehjcr/ytaa071. PMID: 32617463; PMCID: PMC7319808. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32617463/>